

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Maxamadaliyev Boburbek Baxodir o'g'li

**O'ZBEKISTONDA BUXGALTERIYA HISOBINI XALQARO
STANDARTLARGA MUVOFIQLASHTIRISH**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/YANVAR

